

DOI: <https://10.5281/zenodo.17945922>

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ПРИКУСА У ДЕТЕЙ

Собирова Дилрабо Илхомжоновна
Сафарова Мавлудабону Жамоловна

Ташкентский международный университет Кимё

АННОТАЦИЯ

Патологии прикуса, в том числе мезиального прикуса является одной из наиболее распространённых зубочелюстных аномалий у детей, характеризующейся смещением нижней челюсти вперёд относительно верхней. В последние годы наблюдается рост числа детей с этой патологией, что связано как с наследственными факторами, так и с влиянием внешней среды, привычек и ранней потерей молочных зубов. Растущая распространённость этой патологии заключается в том, что не до конца изучены её патогенез, а также этиологические причины, которые мы подробно рассмотрим в этой статье.

Ключевые слова: Мезиальный прикус, патогенез, этиология,

Актуальность: Аномалии зубочелюстной системы являются одними из наиболее часто встречающихся заболеваний челюстно-лицевой области. По данным Хабилова Н.Л. с соавт. (2016), функциональные и морфологические отклонения выявляются примерно у 75% трехлетних детей, что по распространенности превышает частоту кариеса и других стоматологических заболеваний в этой возрастной группе. Исследования Т.О. Виноградовой с коллегами (1987) показывают, что у детей трех лет сформированные аномалии развития зубочелюстной системы наблюдаются в 48% случаев. Наиболее частыми нарушениями являются аномалии окклюзии (61,6%), затем следуют изменения зубных рядов (28,3%), а аномалии отдельных зубов составляют около 10% (по данным Г.А. Туробовой)[1]. В России мезиальная окклюзия у детей встречается в среднем в 1-14% случаев (Хорошилкина Ф.Я., 2010; Гиоева Ю.А. с соавт., 2014). Этот вид нарушения прикуса часто сопровождается сложными сочетаниями аномалий зубов и зубных рядов, а также может сочетаться с другими формами аномалий окклюзии. Мезиальная окклюзия чаще всего проявляется в зубоальвеолярной форме и реже-в гнатической (Дробышев А.Ю.

с соавт., 2007; Богатырьков Д.В. с соавт., 2009; Водолацкий В.М., 2010; Agarwal S. et al., 2014; Liu C. et al., 2015)[2].

Кроме того, в других литературных источниках приводятся данные о высокой распространённости зубных аномалий. По сведениям А.А. Погодина, их частота достигает 88,2%, согласно Х.А. Андерсону- около 77%, а по данным Л.И. Поздняковой- приблизительно 68%. Подобные нарушения нередко сопровождаются функциональными и эстетическими проблемами, что может негативно влиять на формирование зубочелюстного аппарата[5].

Среди нарушений прикуса преобладают прогнатический (дистальный)- около 20 %, прогенический (мезиальный)- приблизительно 13 %, глубокий- 23 % и открытый- 19 %[6].

В период роста и развития зубочелюстной системы, включая временный, сменный и постоянный прикус, происходят естественные изменения в положении отдельных зубов, зубных групп и зубных рядов в целом. Под влиянием активных анатомических и физиологических процессов, а также при отсутствии неблагоприятных факторов, нередко наблюдается снижение выраженности аномалий в сменном прикусе и уменьшение их числа в переходе к постоянному прикусу[6].

Количество детей с нарушениями прикуса в конце формирования временного прикуса и начале сменного периода возрастает примерно на 20 %, однако к окончанию формирования постоянного прикуса эта цифра уменьшается на 10-15 %[6].

Мезиальная окклюзия зубных рядов возникает при нарушении их правильного смыкания в боковых отделах. При этом либо верхняя челюсть смещается назад относительно нижней, либо нижняя челюсть выступает вперед по отношению к верхней. В результате боковой сегмент верхнего зубного ряда оказывается расположенным позади соответствующего сегмента нижнего зубного ряда [3,4].

Этиология зубочелюстных аномалий включает различные факторы, приводящие к формированию нарушений прикуса и строения зубочелюстной системы. Причины обычно делят на две большие группы: эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние). Среди эндогенных факторов выделяют генетические, на которые приходится около 25% всех случаев аномалий, а также эндокринные. По времени действия причины могут быть пренатальными (действующими до рождения) и постнатальными (проявляющимися после рождения). В обеих категориях различают общие и местные причины развития зубочелюстных аномалий.[3].

I. Эндогенные факторы

а) Генетические факторы:

Ребенок наследует от родителей особенности строения зубочелюстной системы и лица, включая размер и форму зубов, размеры челюстей, особенности мышц, строение и функции мягких тканей, а также модель их формирования (Грабер). Некоторые характеристики могут передаваться полностью от одного родителя, а другие- комбинированно: например, форма и размер зубов- от матери, а форма и размер челюстей- от отца, что может привести к несоответствию размеров зубов и челюстей[3].

б) Эндокринные факторы:

Эндокринная система оказывает большое влияние на развитие ребенка и формирование его зубочелюстной системы. Активность гормональных желез начинается ещё во внутриутробный период, поэтому любые нарушения их работы на ранних стадиях могут привести к врожденным аномалиям челюстей и зубов. При этом сбой в работе этих желез могут появляться и после рождения, вызывая изменения в развитии зубочелюстной системы в постнатальном периоде. Разные железы отвечают за разные аспекты роста и формирования, поэтому их дисфункция проявляется соответствующими отклонениями в строении и развитии зубочелюстной системы[1,3].

II. Экзогенные факторы

Экзогенные причины могут воздействовать как до рождения ребенка, так и после него, и делятся на общие и местные. В зависимости от времени действия их называют пренатальными (действующими во внутриутробный период) и постнатальными (проявляющимися после рождения)[3].

а) Пренатальные факторы:

К общим пренатальным причинам относят неблагоприятные условия окружающей среды. Сюда входят недостаток фтора в питьевой воде, дефицит ультрафиолетового излучения, повышенный радиационный фон. В последние годы отмечается рост числа зубочелюстных аномалий в регионах с повышенной радиоактивностью.

Некоторые врожденные нарушения зубочелюстной системы могут возникать из-за неправильного положения плода, давления амниотической жидкости, несоответствия размеров плода и амниотического пузыря, а также из-за наличия амниотических тяжей.

К местным пренатальным факторам относятся вредные условия работы беременной, например, на химическом производстве, в рентгеновском отделении или при тяжёлой физической нагрузке.

Также расщелина губы и нёба может возникать не только по наследственным причинам, но и под влиянием неблагоприятных пренатальных факторов, включая токсикозы, курение, стресс, вирусные инфекции (корь, краснуха) и приём определённых лекарственных препаратов[3].

б) Постнатальные факторы:

Затруднённое носовое дыхание оказывает отрицательное влияние на жизнедеятельность организма и рассматривается как одна из причин задержки умственного и физического развития (Л.М. Демнер, Ф.Ф. Маннанова). У детей с аденоидными разрастаниями в носоглотке, препятствующими нормальному носовому дыханию, часто наблюдаются нарушения психического развития, сопровождающиеся общей слабостью, бледностью и сниженной сопротивляемостью к инфекциям[3].

в) Вредные привычки:

Одной из причин формирования аномалий зубочелюстной системы у детей являются вредные привычки. В стоматологии под этим понятием понимают различные привычки, которые отрицательно влияют на рост и развитие челюстей, костей лица и прилегающих мягких тканей. По классификации В.П. Окушко (1975), вредные привычки делятся на три группы:

1. Привычки сосания- повторяющиеся движения, такие как сосание пальцев, губ, щёк, предметов, а также прикусывание языка.

2. Аномалии функций- нарушения правильного функционирования жевательного аппарата, глотания, дыхания и речи, например, ротовое дыхание, давление языком на зубы, неправильная артикуляция.

3. Поза-тонические привычки- устойчивые позы и положения тела, влияющие на развитие челюстей и языка, включая неправильную осанку, неверное положение нижней челюсти и языка в состоянии покоя.

По данным Окушко, примерно у каждого десятого ребёнка, поступающего на лечение, выявляется вредная привычка, однако не всегда они правильно распознаются и фиксируются врачами в медицинских историях[1,3].

Исследования Ю.А. Гиоева и О.П. Бирюковой (2003) показали, что у детей с мезиальной окклюзией зубных рядов часто встречаются нарушения осанки, включая сколиоз различной степени. Положение тела и осанка оказывают влияние на размеры и направление роста челюстей, наклон зубов, зубоальвеолярные высоты и сагиттальную щель. У детей с мезиальной окклюзией развитие прикуса больше зависит от положения тела, тогда как у детей с дистальной окклюзией важную роль играют кифоз и лордоз. Таким образом, направление роста челюстей у детей с мезиальным прикусом тесно связано с осанкой и положением тела[3].

Метод ортодонтического лечения детей с мезиальной окклюзией включал использование аппарата-протеза и аппарата М.А. Постникова. С 2004 года у 80 детей 6–12 лет (средний возраст 7 лет) с мезиальной окклюзией и преждевременной потерей временных моляров применялся аппарат-протез (патенты РФ № 52566 и № 2307620). Метод лечения направлен на создание условий для нормального роста верхней челюсти с помощью губных пелотов и ограничение чрезмерного роста нижней челюсти. Вместо удалённых жевательных зубов использовались искусственные пластмассовые элементы, а конструкция аппарата объединяет базисные пластины верхней и нижней челюсти с фиксирующими и силовыми элементами[1].

Для детей 12–15 лет с зубоальвеолярной мезиальной окклюзией применялся аппарат М.А. Постникова (патент РФ № 92323). Метод лечения доказал эффективность на 102 пациентах, причём результаты оставались стабильными при сочетании с брекет-системой. Средняя продолжительность лечения составляла 4–8 месяцев ($6,1 \pm 0,6$)[1].

Аппарат Постникова представляет собой несъёмное внутриротовое устройство одночелюстного типа с каркасной конструкцией и реципрокной опорой[1].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Хабилов Н.Л., Шомухамедова Ф.А., Арипова Г.Э., Муртазаев С.С., Насимов Э.Э., Мирсалихова Ф.Л. Ортодонтия с детским зубным протезированием. – Ташкент: Adabiyot Uchqunlari, 2016.-212 с.
2. Постников М.А. //Оптимизация ортодонтического лечения детей с мезиальной окклюзией в период смены и после смены зубов// автореф. дис. д-ра мед. наук. Самара, 2016. 47 с.
3. Персин Л.С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций: учебник / Л.С. Персин [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 640 с. – ISBN 978-5-9704-3227-3.
4. Нигматов Р. Н., Шомухамедова Ф. А. Тиш-жағ аномалия ва деформациялар ташхиси ва уларнинг турлари : дарслик (1-жилд). — Самарқанд : Тиббиёт кўзгуси, 2021-330 с
5. Нигматов Р. Н., Шомухмедова Ф. А., Нигматова И. М. Тиш-жағ аномалия ва деформацияларни даволаш : дарслик (2-жилд). — Самарқанд : Тиббиёт кўзгуси, 2021-374 с
6. Ортодонтия : учебное пособие для студентов стоматологического факультета, врачей-ортодонтотв и врачей-интернов / под ред. В. И. Куцевляка. — Харьков : СИМ, 2013. — Министерство здравоохранения Украины, Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра стоматологии детского возраста, ортодонтии и имплантологии.